

- Vennootschap verduisteringen heeft gepleegd tot een totaalbedrag van circa f 5.400.—, loopende over een tijdvak van 15 maanden. Hij is ontslagen, doch niet strafrechtelijk vervolgd; het verduisterde bedrag is ten laste van „Onkosten” geboekt. De Directie is van meening, dat in het rapport geen melding van het betreurenswaardige feit gemaakt moet worden, doch laat de beslissing te dezen aanzien uiteraard aan den accountant over.
2. Een der directeuren is in het begin van het afgelopen boekjaar met toestemming van commissarissen makelaar in assurantiën geworden en tevens aangesteld als agent van enkele buitenlandse maatschappijen, met welke de vennootschap reassurantie-contracten heeft loopen. De gebruikelijke courtage en provisies worden sindsdien door hem met de vennootschap verrekend, als ware hij geen directeur der Vennootschap. Directie en commissarissen zijn van meening, dat dit laatste, hoewel de Statuten bepalen, dat het directiesalaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders behoort te worden vastgesteld, niettemin geoorloofd is, omdat de usance in de assurantie-branche dit nu eenmaal medebrengt; bekrachtiging door de algemeene vergadering acht men niet noodig.
 3. De statuten schrijven voor, dat de effecten der vennootschap voor de balans behooren te worden gewaardeerd tegen de beurskoersen van ultimo December. Niettemin heeft de Directie in overleg met commissarissen bepaald, dat voortaan in die gevallen, waarin de aankoopkoers, resp. de vorige balanskoers lager is dan de beurskoers, tegen dezen lageren koers gewaardeerd zal worden; men acht het niet in overeenstemming met de eischen van voorzichtig beleid, om winsten te calculeren, welke nog niet gerealiseerd zijn. Voor het afgelopen boekjaar is het verschil niet onaanzienlijk.
 4. De kosten van mechaniseering der administratie, welke over het afgelopen jaar heeft plaats gevonden en een uitgaaf voor machines van circa f 15.000.— met zich heeft gebracht, zijn geheel ten laste van de onkostenrekening geboekt.
 5. Met één der buitenlandse maatschappijen, waarmede de Vennootschap belangrijke reassurantie-contracten heeft loopen, geschieden de afrekeningen over het afgelopen jaar onregelmatig. Na den balansdatum (doch vóór de afsluiting) is gebleken, dat de desbetreffende relatie in zoodanige moeilijkheden verkeert, dat met de mogelijkheid van een aanzienlijk verlies op de op den balansdatum uitstaande vordering van circa f 100.000.— ernstig rekening moet worden gehouden. Directie en commissarissen achten het intussen niet noodig, om dit verlies in de jaarrekening tot uitdrukking te brengen, aangezien het nog niet vaststaat en anderzijds de geheime reserves zóó groot zijn, dat voor eenig gevaar voor de positie der Vennootschap niet behoeft te worden gevreesd. Men acht het niet in het belang der Vennootschap, rechtbaarheid aan deze zaak te geven, de winsten zijn groot genoeg om binnen enkele jaren, indien het verlies werkelijk mocht komen vast te staan, dit verlies zonder moeilijkheden in verband met de dividend-uitkeering te kunnen wegwerken.
 6. De contrôle kon niet in alle opzichten doeltreffend zijn; meerdere bewijsstukken ontbraken of waren onvoldoende, terwijl in de premie verantwoording, hoewel relatief kleine, toch vrij talrijke verschillen voorkwamen. Wat dit laatste betreft, mag afdoende verbetering verwacht worden van de inmiddels ingevoerde mechanisatie.

Gevraagd wordt:

- 1e. de samenstelling van het rapport aan commissarissen, zoo

- als dit naar Uwe meening zou moeten luiden, indien overigens administratie en jaarrekening accoord bevonden zijn:
- 2e. zooveel als noodig is, afzonderlijke motiveering van het ten aanzien van de hierbovenvermelde punten door U ingenomen standpunt.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en J. C. SPANGENBERG voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd, is uiteengezet in het nummer van Januari 1929 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Commercial accounting and costing

Collins, E. and Sellars, F. B. — Besproken wordt het rekening-stelsel, de kostprijsboekhouding en de kostenverdeling van de „Avery” weegwerktuigenfabriek alsmede het controleren der productiviteit door middel van standaards.

A III 3 (A 25) *The Accountant van 9 Febr. 1929*

Garage accounts

Dicksee, L. R. — In een aantal vervolgartikelen wordt een volledige beschrijving gegeven van het rekening-stelsel, de formulieren, liniaturen enz. ten behoeve van een automobiel-garage, annex reparatie-inrichting, enz.

A III 3 (A 25) *The Accountant van 9 Febr. 1929.*

Modelkaarten en Modeladministratie

Schön, Ing. Emil — In een machinefabriek is ook bij aanmaak van modellen besparing na te streven door wijziging van bestaande modellen. Dit is slechts mogelijk door goede modeladministratie en doelmatige modelkaarten. Modelkaarten, modeladministratie en modelmagazijn worden nauwkeurig beschreven.

A III 3 (A 25) *Polytechnisch Weekblad van 14 Maart 1929*

Inrichting administratie vóór-koopcontracten

Spangenberg, J. C. — Een beschrijving wordt gegeven van de administratie van vóór-koopcontracten en de interne correlatie, die daarbij tot stand kan worden gebracht.

A III 3 (A 25) *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde van Febr. 1929*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Eenige beschouwingen betreffende het vraagstuk der eenvormige kostprijsberekening en boekhouding II en III

Kruissink, A. M. J. — In het bijzonder bij de overheidsbedrijven bestaat gelegenheid tot eenvormigheid in de wijze van kostprijsberekening. Niet het berekenen van den kostenden prijs, maar zijn samenstelling en ontwikkeling zijn voor dit doel van belang. Daartoe is een duidelijk kostprijschema een eerste vereischte.

Is het schema eenmaal vastgesteld, dan rijst de vraag of door alle bedrijven gelijksoortige kosten op gelijksoortige wijze zullen worden behandeld. Schr. ontwerpt hiervoor een aantal richtlijnen.

B a III 3 (A 23) *Financieel Overheidsbeheer van 1 en 15 Maart 1929.*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Kostprijsberekening en organisatie der onderneming

Boomsma, H. J. — Een beschouwing wordt gegeven over kostprijsberekening, het nut er van, alsmede de verdeling der kosten.

B a IV 2a (A 24) *Accountancy van Maart 1929.*

Eenige beschouwingen betreffende het vraagstuk der eenvormige kostprijsberekening en boekhouding II en III

Kruissink, A. M. J. — In het bijzonder bij de overheids-bedrijven bestaat gelegenheid tot eenvormigheid in de wijze van kostprijsbere-

kening. Niet het berekenen van den kostenden prijs, maar zijn samenstelling en ontwikkeling zijn voor dit doel van belang. Daartoe is een duidelijk kostprijsschema een eerste vereischte.

Is het schema eenmaal vastgesteld, dan rijst de vraag of door alle bedrijven gelijksoortige kosten op gelijksoortige wijze zullen worden behandeld. Schr. ontwerpt hiervoor een aantal richtlijnen.

B a IV 2a (A 26) *Financieel Overheidsbeheer van 1 en 15 Maart 1929.*

De afschrijvingen bij de Gouvernementsbedrijven in Ned. Indië

Vries, W. de — De gouvernementsbedrijven nemen in de rij der bedrijven in Ned. Oost-Indië een geheel zelfstandige plaats in. De boekhouding dier bedrijven heeft zich te regelen naar het eigen karakter dier bedrijven. Afschrijven is een verdeelen van het aan eenig object ten koste gelegde kapitaal over den nuttigen gebruiksduur van dat object voor het bedrijf. Extra afschrijving is bij een gouvernementsbedrijf slechts dan verdedigbaar, wanneer in den nuttigen gebruiksduur van het object voor het bedrijf een wijziging komt, welke deze extra afschrijving noodzakelijk maakt.

B a IV 6 (A 30)

De Ingenieur van 2 Maart en de Bedrijfseconom van Mei 1929.

De herziening der rijkstelefoontarieven (het lokale tarief)

Dijkmans van Gunst, Mr. G. H. — De factoren zelfkosten, bedrijfsbelang en gebruikersbelang dwingen tot steeds verder voortschrijdende differentiatie.

B a IV 9 (B 9) *Econ. Statistische Berichten van 13 Feb. 1929.*

Nog eens de wijziging der telefoontarieven

Milius, Mr. J. — De tegen het gesprekkentarief aangevoerde bezwaren kunnen worden ondervangen door invoering van een laag gesprekkentarief naast een oplopend vast recht.

B a IV 9 (B 9)

De Nederl. Mercur van 21 Feb. 1929.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Crediet, reserve, expansie

Bordewijk, Prof. Dr. H. W. C. — Het enorme juridische onderscheid tusschen eigen en vreemd kapitaal (crediet) kunnen we bedrijfs-economisch t.a.v. financiering en expansie niet verwaarloozen.

Verliesreserven moeten op de balans worden onderscheiden van expansiereserven; wettelijke regeling in dien zin is gewenscht.

B a V 2 (A 2)

De Bedrijfseconom van Feb. 1929.

Kapitaalvorming bij ouderdoms- en invaliditeitsverzekering

Polak, Prof. Dr. N. J. — Volledige dekking der aanspraken uit de sociale verzekering is het veiligste en derhalve gewenschte stelsel. De door de sociale verzekering verzamelde kapitalen moeten in ruimere mate aan het bedrijfsleven worden toegevoegd. Het oprichten van speciale beleggingsondernemingen is daartoe noodig.

B a V 3a (A 2)

Het Verzekerings-Archief No. 4 1928

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

De verkoop van tuinbouwproducten voorheen en thans

Roosje, Th. — Beknopte geschiedenis van de veilingvereniging „De Tuinbouw” en de techniek van het veilen.

B a VI 6 (B 1)

De Ingenieur van 2 Feb. 1929

De accountant en het efficiency-vraagstuk

Groot, Drs. A. M. — Schrijver bespreekt het stadium, waarin zich op het oogenblik de z.g. wetenschappelijke bedrijfsorganisatie bevindt. Volgens schrijver staat het vast, dat de huidige methode van zoeken en tasten zal moeten worden verlaten, om plaats te maken voor een meer preventieve politiek. Voorts wordt geargumenteed, dat de accountant in den efficiency-arbeid tot taak zal hebben het afwegen van offer tegen opbrengst. De ingenieur zal hierbij een incidenteele, inlichtende functie hebben te vervullen. De taak van den ingenieur blijft beperkt tot het uitvinden en invoeren van nieuwe resp. meer efficiënte werkmethode in het algemeen. Of hiervoor de raadgevend-ingenieur of de bedrijfs-ingenieur de aangewezen persoon zal zijn, zal voor elk geval afzonderlijk moeten worden bezien.

B a VI 17 (A 33)

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde van Maart 1929.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVoorwaarden

De invloed van de machine op den arbeider

Scherrer, Ir. J. W. — De verhoogde welvaart van den arbeider is aan de verhoogde productie door invoering van de machines te danken en is dus onafhankelijk van den klassenstrijd.

B a VII 2 (A 14)

Maatschappij-Belangen van Feb. 1929.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

De ontwikkeling en beteekenis van den Limburgschen steenkolenmijnbouw II

Lindeyer, G. F. — Schr. geeft feiten uit de ontwikkeling van de staatsexploitatie.

B b I 6 (B 2)

De Socialistische Gids van Feb. 1929.

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De verkoop van tuinbouwproducten voorheen en thans

Roosje, Th. — Beknopte geschiedenis van de veilingvereniging „De Tuinbouw” en de techniek van het veilen.

B b IV 2 (B 1)

De Ingenieur van 2 Feb. 1929.

V. INDUSTRIE

De structuur van ons bedrijfsleven

Arend, D. van — Aan de hand van de gegevens, verstrekt door de Rijksverzekeringsbank wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van het Nederlandsche bedrijfsleven. Aantal, soort en grootte van de bedrijven, alsmede de aantallen arbeiders.

B b V 1 (B 3)

Accountancy van Maart 1929.

Kartelvorming in Nederland

Muller, J. Th. — Eenige voorbeelden van buitenlandsche en Nederlandsche kartelvorming hebben in dit artikel ten doel, de Nederlandsche ijzergieters tot samenwerking aan te sporen.

B b V 3 (B 3c)

De Gieterij van Feb. 1929

Samenwerking in het gieterijbedrijf

Steketeer, Ir. H. — Schr. schetst de verschillende vormen van samenwerking in het gieterijbedrijf: het Convenant, de Coöp. Ver. van Ned. IJzergieterijen en het IJzer Industriekantoor, het maandblad De Gieterij, de Vereniging van Gieterij Technici, alle tot nu toe op technisch gebied gelegen.

B b V 3 (B 3c)

De Nederl. Mercur van 28 Feb. 1929.

Concentratie van electriciteitsvoorziening

Lulofs, Dr. W. — Voorbeelden en tabellen spreken er voor, dat zij die aan een concentratie van den grootsten omvang deelnemen, de stroom ook het goedkoopste krijgen.

B b V 19 (B 3r)

Electrotechniek van 20 Maart 1929.

VI. HANDEL

Houtgebruik in Nederland

Malsch, Ir. F. W. — Schr. geeft een uitvoerig, gedocumenteerd artikel.

B b VI 6 (B 5)

Nederl. Fabrikaat van Feb. 1929.

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Tram of Autobus?

Nieuwenhuis, Ir. J. G. J. C. — Na een vergelijkend overzicht van het verkeer per tram en autobus in enkele groote steden van Europa en in Amerika gegeven te hebben, behandelt schr. de voordeelen van tram of autobus in de binnenstad en het taxiverkeer en geeft een vergelijking van de vervoerscapaciteiten van moderne tramwagens en autobussen. Het massaverkeer, de invloed van de tramdiensten op verkeersstoornissen, een vergelijking van de kapitaallasten van tram- en autobusbedrijven vragen daarna onze aandacht, met het resultaat: de tram dient vooralsnog het hoofdverkeer in de groote steden op te nemen.

B b VII 1 (B 7)

De Ingenieur van 2 Feb. 1929

Economische regeling van het verkeerswezen in Nederland

Swaab, Ir. L. — I. Intercommunaal en internationaal verkeer geschieden door de spoorwegen. — Moeilijkheid van de inpassing van de automobiel in het verkeersstelsel. II. Schatting van den omvang van het autoverkeer in Nederland in 1926. Vergelijking autovervoer 1928 met dat per spoor en tram. III. De positie van de autobus tegenover spoor en tram. IV. Positie van den vrachtauto tegenover spoor en tram. Vergelijking vervoerskosten per spoor, tram en vrachtauto. V. Het ontwerpen van eene economische regeling van het verkeerswezen is bemoeilijkt door bestaande toestanden. Vergelijking van het kapitaal in spoor, trams en automobielen.

B b VII 1 (B 7)

De Ingenieur van 16 Feb. 1929.

Economische regeling van het verkeerswezen in Nederland

Burgerdijk, Ir. W. J. — De beteekenis van het tramverkeer in Nederland wordt besproken. Overneming hiervan door bussen en vrachtauto's zal de kosten doen stijgen. Daarna worden de kosten per

aangeboden plaatskilometer bij vervoer per tram en per bus onder verschillende omstandigheden berekend en in tabellen en grafieken verzameld. Hieruit blijkt, dat er zoowel voor de tram als voor de bus een arbeidsveld open ligt, terwijl wordt aangegeven, dat, waar beide naast elkaar arbeiden, zij in dezelfde handen behooren te zijn vereenigd.

B b VII 1 (B 7)

De Ingenieur van 16 Feb. 1929.

Economische regeling van het verkeerswezen in Nederland

Thomas, Ir. W. S. — Van de verschillende transportmiddelen voldoen de spoorwegen het best aan de veelomvattende verkeerseischen. Zij vormen nog steeds de ruggegraat van het gansche verkeersprobleem. In een onderlinge samenwerking van de verschillende transportmiddelen en niet in een willekeurige of kunstmatig gevoede onderlinge concurrentie zoekt men een stijgende verbetering van de economie in het verkeerswezen te bereiken.

B b VII 1 (B 7)

De Ingenieur van 9 Feb. 1929

Economische regeling van het verkeerswezen

Heg, R. — Eenige beschouwingen, meer in het bijzonder bezien van het standpunt van den spoorwegexploitant t.o.v. het vervoer van reizigers en het vervoer van goederen.

B b VII 1 (B 7)

De Ingenieur van 9 Feb. 1929.

De herziening der rijkstelefoontarieven (het locale tarief)

Dijkmans van Gunst, Mr. G. H. — De factoren zelfkosten, bedrijfsbelang en gebruikersbelang dwingen tot steeds verder voortschrijdende differentiatie.

B b VII 8 (B 9)

Econ. Statistische Berichten van 13 Feb. 1929.

Nog eens de wijziging der telefoontarieven

Milius, Mr. J. — De tegen het gesprekkentarief aangevoerde bezwaren kunnen worden ondervangen door invoering van een laag gesprekkentarief naast een oplopend vast recht.

B b VII 8 (B 9)

De Nederl. Mercur van 21 Feb. 1929.

IX. VERZEKERING

Kapitaalvorming bij ouderdoms- en invaliditeitsverzekering

Polak, Prof. Dr. N. J. — Volledige dekking der aanspraken uit de sociale verzekering is het veiligste en derhalve gewenschte stelsel. De door de sociale verzekering verzamelde kapitalen moeten in ruimere mate aan het bedrijfsleven worden toegevoegd. Het oprichten van speciale beleggingsondernemingen is daartoe noodig.

B b IX 2 (B 8)

Het Verzekerings-Archief No. 4 1928.

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

Aspley, J. C. Intensive sales management. New-York, 1929.

Balderston, C. C. Technique of basing extra compensation of managers and executives on profits, (and) Managerial profit-sharing in the Diebold safe and lock company by H. C. Weible. New-York, 1929.

Berkenkopf, Paul. Die Neuorganisation der deutschen Groz-eisen-industrie seit der Währungs-Stabilisierung, Essen, 1928.

Burnham, T. H. Engineering economics. London, 1929.

Cannon, C. L. Publicity for small libraries. Chicago, 1929.

Cornell, William B. Industrial organization and management. New-York, 1928.

Eckardt, Paul. Betriebswirtschaftskunde. Heft I—. Leipzig, 1929. —

Feige, G. Das Tariflohnsystem im Spiegel von 200 ober- und niederschlesischen landwirtschaftlichen Betrieben. Eine statistische Untersuchung unter Mitwirkung von A. von Strijk. Berlin, 1929.

Graf, Walter. Betriebswirtschaftliche Änderungen und Wirkungen infolge einer Betriebsvereinigung in der deutschen Feinindustrie. Jena, 1928.

Hardy, Oskar. Die Holdung Company nach dem schweizerischen Obligationenrecht unter Berücksichtigung der Entwürfe. Hamburg, 1928.

Hofer, M. Der Landmaschinenbau Heinrich Lanz annd A. G. heim. Berlin, 1929.

Keir, R. Malcolm. Manufacturing. New-York, 1928.

Klaeren, H. Handelsgebräuche und Geschäftsbedingungen im deutschen Wein- und Spirituosenhandel. Neustadt a. d. H., 1928.

Krichel, Hans. Die Errichtung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Leipzig, 1928.

Lücke, Franz. Die Kostenfrage im Sortimentsbuchhandel. Jena, 1928.

Nenke, Rolf. Dresdner Gardinen- und Spitzen-Manufactur Aktiengesellschaft Dresden. Berlin, 1929.

Niemann, Gerhard. Die Neugestaltung des deutschen Effektenkapitalmarktes nach der Stabilisierung der Mark und seine Entwicklung bis zur Gegenwart. Halle, 1928.

Nitzke, Frits. Die Ausübung der Aktienstimmrechts durch offene und stille Stellvertreter. Erlangen, 1928.

Oberbach, J. Arbeitsbuch für Handelsbetriebslehre. Köln, 1929.

Paulus, Theod. Die Feststellung des Börsenpreises für Wertpapiere an der Effektenbörse. Erlangen, 1928.

Pösch, V. Verkaufsschule und Verkaufslehrer. Kritik und Vorschläge. Berlin, 1929.

Poppelreuter, W. Zeitstudien und Betriebsüberwachung im Arbeitsschaubild. München, 1929.

Rauecker, Bruno. Rationalisierung als Kulturfaktor. Berlin, 1928.

Reinhardt, Fr. W. Klein- und Grozbetrieb im Braugewerbe unter besonderer Berücksichtigung der Biersteuern. Leipzig, 1928.

Rivers, H. W. Ancient advertising and publicity. Chicago, 1929.

Robinson, W. G. Cost system for shop and foundry. New-York, 1929.

Rolle, Gerhard. Standortstudien in der deutschen keramischen Industrie. Coburg, 1928.

Roy, C. La formule allemande de production rationelle dans l'industrie. Rationalisation contre Marxisme. Paris, 1929.

Sherman, W. A. Merchandising fruits and vegetables. A new billion dollar industry. New-York, 1928.

Sloan, L. H. Corporation profits. New-York, London, 1929.

Vance, R. Investment policies that pay. New-York, 1929.

Werner, Kurt. Grozbuchbinderei E. A. Enders, Leipzig-München. Berlin, 1929.

Ziemann, Kurt. Die Unternehmerverbände in Frankreich. Leipzig, 1928.

B. Accountancy en Boekhouden

Brownell, L. E. Accounting and finance. New-York, 1929.

Buhl, Herbert. Buchhaltungsformen und -verfahren. Karlsruhe, 1929.

Eggleston, de W. C. Auditor's reports and working papers. New-York, 1929.

Lohmann, Martin. Der Wirtschaftsplan des Betriebes und der Unternehmung. Die kaufmännische Budgetrechnung. Berlin, 1928.

Schmalenbach, Eugen. Buchführung und Kalkulation im Fabrikgeschäft. Leipzig, 1928.

Schnackel, H. G. and H. C. Lang. Accounting by machine methods. New-York, 1929.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Het goederen- geld- en kapitaalverkeer door *G. Knop*. Uitgave van *W. J. Thieme & Cie.* 1929. Prijs ingen. f 6.50.